

УДК:636.5.033:636.087.2.

НОВЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ "СВ FEED" И ЕГО СВОЙСТВА, ДЕЙСТВИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ

Д.К. Юлдашев¹, А. Дадаходжаев², А. Мавлянов³

¹заведующий отделом Центра селекции и генетики Кролиководства НИИЖиП к.с.х.н.н, с.н.с., SPIN-код: 6068-6002, Orcid: 0000-0001-9326-3229),

²автор патента №IAP 05799, руководитель ООО "CBF ANIMAL NUTRITION",
³ветврач ООО "CBF ANIMAL NUTRITION"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914650>

Аннотация. В данной статье даны материалы о новой кормовой добавке «CBFEED» полученной при помощи финансирования Всемирного Банка по проекту «MUNIS» подпроекту «Революция в экономике кормов для животных: инновационная технология использования отходов рисовой промышленности для экономически эффективного производства кормовых компонентов». В статье описаны результаты лабораторных исследований кормовых показателей качества и широкого производственного испытания на большом поголовье кормовых добавок «CBFEED». В результате исследований установлено, что процесс ферментации рисовой лузги по изобретенному способу (патент №IAP 05799) грибом штамма 19 рода *Trichoderma* способствует увеличению в кормовых добавках многих питательных веществ и бактерий рода *B.subtilis*. Данный способ подготовки рисовой лузги способствует усвоению основных питательных веществ рациона и мясной продуктивности цыплят бройлеров без ущерба их здоровью.

Ключевые слова: грибы, микроорганизмы, кормовые добавки, обмен веществ, ферменты, цыплята, продуктивность, здоровье.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jahon banki tomonidan moliyalashtirilgan "MUNIS" loyihasining "Hayvon yemi iqtisodiyotidagi inqilob: guruch sanoati chiqindilaridan foydalanish uchun innovatsion texnologiya" loyiha osti doirasida ozuqa qo'dhimchalarini tejamkor ishlab chiqarish texnologiyasida olingan yangi "CBFEED" ozuqa qo'shimchasi haqida materiallar keltirilgan.. Maqolada ozuqa sifati ko'rsatkichlarining laboratoriya tadqiqotlari va "CBFEED" ozuqa qo'shimchalari bo'yicha keng qamrovli ishlab chiqarish sinovlari natijalari tasvirlangan. Guruch qobig'ini ixtiro qilingan usulda (patent №IAP 05799) *Trichoderma* zamburug'ning 19 shtammi yordamida fermentatsiyalab tayyorlash usuli unda ko'plab ozuqa moddalari va *B. subtilis*ning ozuqa qo'shimchalarida ko'paytiridi, broyler jo'jalarining ratsionida asosiy oziq moddalarning so'rilishiga va go'sht mahsuldorligining oshishiga ularning sog'lig'iga zarar etkazmasdan yordam beradi.

Kalit so'zlar: zamburug'lar, mikroorganizmlar, ozuqa qo'shimchalari, metabolizm, fermentlar, tovuqlar, mahsuldorlik, salomatlik.

Annotation. This article provides information about the new feed additive "CBFEED" obtained with the help of the World Bank financing under the "MUNIS" project, subproject "Revolution in the economy of animal feed: innovative technology for using rice industry waste for cost-effective production of feed components". The article describes the results of laboratory studies of feed quality indicators and extensive production testing of the feed additive

"CBFEED" on a large herd. As a result of the research, it was established that the invented process of fermentation of rice husks by the fungus strain 19 of the genus *Trichoderma* (patent № IAP 05799) promotes an increase in many nutrients and bacteria of the genus *B.subtilis* in feed additives. This method of preparing rice husks promotes the absorption of essential nutrients in the diet and meat productivity of broiler chickens without harming their health.

Keywords: fungi, microorganisms, feed additives, metabolism, enzymes, chickens, productivity, health.

В естественных условиях организм любого животного населен множеством микроорганизмов. Среди них могут быть случайные формы, но для многих видов тело животного является основным или единственным местом их обитания. Характер и механизмы взаимодействий микроорганизмов с макроорганизмом многообразны и играют решающую роль в жизни и продуктивности животных [1,5].

Наиболее активно микроорганизмы заселяют желудочно-кишечный тракт ввиду обилия и разнообразия в нем питательных веществ. Кишечный тракт животных — обычное место обитания разнообразных микроорганизмов, преимущественно анаэробных. Характер взаимоотношений этих микроорганизмов с хозяином может быть различным и в первую очередь зависит от особенностей его рациона.

Рубец жвачных обильно заселен большим числом видов бактерий и простейших. Анатомическое строение и условия в рубце почти идеально отвечают требованиям для жизнедеятельности микроорганизмов. В среднем, по данным различных авторов, количество бактерий составляет 10^9 - 10^{10} клеток в 1 г рубцового содержимого. Помимо бактерий, в рубце осуществляют расщепление кормов и синтез важных органических соединений для животного организма также различные виды дрожжей, актиномицетов и простейших. Инфузорий в 1 мл может быть несколько (3-4) миллионов [2,4].

Виды *Trichoderma* являются продуцентами ферментов (целлюлаз, хитиназ, пектиназ, ксиланаз, серинзависимых протеиназ и др.), используемых в целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, в производстве моющих средств, в получении спирта, преобразовании отходов, содержащих целлюлозу, в глюкозу (Kubicek et al., 1998; Harman et al., 2004; Franco et al., 2004), получении кормовых добавок (Ташпулатов, 1987; Samuels et al., 1996; Скворцов и др., 2002) и текстильной промышленности (Abd El-Rahim et al., 2003) и имеют большая практическая и экологическая значимость рода [1,5].

Большинство бактерий рода *Bacillus* (включая *B.subtilis*) не опасны для человека и широко распространены в окружающей среде. Их обнаруживают в почве, воде, воздухе и пищевых продуктах (пшеница, другие зерновые культуры, хлебобулочные изделия, соевые продукты, цельное мясо, сырое и пастеризованное молоко). Как следствие, они постоянно попадают в желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути, засевая эти отделы. Количество бацилл в кишечнике может достигать 10^7 КОЕ/г, что сравнимо с аналогичным показателем у *Lactobacillus* [2-4].

Изыскание новых путей использования отходов производства рисоводства в частности рисовой лузги и использования их в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц для улучшения их продуктивности остается одним из актуальных задач животноводства и птицеводства.

Разработанная новая технология подготовки (патент №IAP 05799) рисовой лузги путем ферментации лузги грибом штамма 19 рода *Trichoderma* позволило получить в Узбекистане совершенно новую кормовую добавку. Кормовые добавки «CBFEED», предназначенные для кормления животных и птиц путем введения в их основные суточные рационы. Кормовая добавка может использоваться в комбикормовой промышленности при промышленном производстве всех видов комбикормов, а также в животноводческих хозяйствах (через кормоцеха, методом ступенчатого смешивания) с целью обогащения и улучшения всасывания и усвояемости питательных веществ кормов общего рациона. Кормовая добавки «CBFEED» содержит в своем составе естественные аминокислоты, углеводы и ферменты (целлюлазу, ксиланазу, β -глюканазу, глюкоамилазу, протеазы) [5].

Установленные нормативные органолептические, физико-химические показатели безопасности кормовой добавки «CBFEED» приведены в таблице 1.

таблица 1
Показатели качества кормовой добавки «CBFEED»

Наименование показателя	Характеристика или норма
Внешний вид	сухой и влажный сыпучий
Цвет	от желтого до слабо коричневого (естественного для рисовой лузги)
Запах	специфического естественного для рисовой лузги, без затхлого и легкого плесневелого
Массовая доля влаги, %, не более	для влажной 50% для сухой формы 14,0
Массовая доля сырой золы, %, не более	20,0
Сырая клетчатка, %, не более	45,0
Сырой протеин, %, не более	10,0
Содержание металломагнитной примеси:	
частиц, размером до 2 мм включительно, мг/кг не более	30
частиц с острыми краями и размером свыше 2 мм	не допускается
ОМЧ, КОЕ/г, не более (за счет <i>Bacillus subtilis</i>)	1×10^9
ОЧГ, КОЕ/г, не более (за счет <i>Trichoderma</i>)	2×10^7

В исследованиях в республиканском центре диагностики болезней животных и безопасности пищевых кормовых добавок было установлено что, при данной технологии ферментации рисовой лузги с грибами штамма 19 рода *Trichoderma* было получено новая кормовая добавка, соответствующая планируемым показателям (таблица 2).

таблица 2

Фактические показатели кормовой добавки «CBFEED»

	%
Влажность	9
Сухое вещество	91
Сырая зола	15,87
Сырой азот	0,6
Сырой протеин	3,8
Сырой жир	0,89
Сырая клетчатка	43,8
БЭВ*	26,84
Нейтрально-детергентная клетчатка	55,7
Кислотно-детергентная клетчатка –	32,73
Кальций	0,51
Фосфор,	0,64
Кормовая единица, к.е.	0,39
Кислотность по Бертрану	7,0°
Микотоксины DON, ppm	0,07

Кроме того, в исследованиях проведенной в НИИ микробиологии АН Узбекистана было установлено наличие многих аминокислот таких как- аспарагиновая и глутаминовая кислоты, серин, глицин, цистеин, треонин, аргенин, метионин и других в количестве 35-40 гр в 1 кг.

Для выявления влияния ферментации рисовой лузги грибами штамма 19 рода *Trichoderma* было проведено анализ их химического и зоотехнического состава и было установлено следующее (таблица 3):

таблица 3

Сравнение кормовой добавки «CBFEED» и исходного сырья рисовой лузги

Показатели	CB Feed		Рисовая лузга		Разница
	%	г/кг	%	г/кг	
Влажность	13	130,00	5,4	54	240,74
Сухое вещество	87	870,00	94,6	946	91,97
Сырой протеин	6,72	58,46	2,60	24,60	237,70
Сырой жир	1,39	12,09	3,3	31,22	38,74
Сырая клетчатка	41,79	363,57	44	416,24	87,35

БЭВ	32,48	282,58	27,7	262,042	107,84
Зола	17,62	153,29	17	160,82	95,32
кальций	0,4	0,61	0,23	0,37	165,77
Фосфор	0,28	0,43	0,1	0,161	266,90

В 2024 году на птицефабрике “Корасув” Ташкентской области было проведено испытания на большом поголовье цыплят бройлеров с целью установлении влияния кормовой добавки “СВFEED” полученной путем ферментации рисовой лузги на продуктивность. В ходе испытаний в рацион молодняка цыплят бройлеров кросса “РОСС 308” цеха № 1 (20000 головы) и цехе №2 (21400 голов цыплят) было добавлено кормовая добавка “СВFEED” в течении всего технологического цикла выращивания от однодневного до 42 дневного возраста по следующей схема добавки “СВFEED” к основному рациону применяемой в хозяйстве: 1-7 дней - “СВFEED Forte”-2.5% , с “СВFEED” в период 8-14- дней 2,5-3,5%, 15-28 дней - 3,5-4,0 %, 28 -42 дня 5,0-5,5% от массы полнорационного рецепта корбикорма. В результате опытов было получено положительное влияние применение кормовой добавки к приросту живой массы, индекса эффективности и конверсии корма (таблица 4).

таблица 4

Индекс эффективности стадо цехов 1 и 2.

Показатели:	1 цех	2 цех
Нормативная живая масса, гр	2998	2998
Живая масса, гр	3211±71,8	3342±129,3
Конверсия корма	1,3	1,3
возраст, день	42	42
Индекс эффективности производства*	562,2	559,4
Коэффициент однородности**, %	2,2	3,9
Приведенная фактическая конверсия корма	1,30	1,30

Примечание: * - принцип чем выше тем лучше, ** - принцип чем ниже тем лучше.

В целом полученные данные испытания показали что основные показатели живая масса и вес окорочка (грудка) были значительно выше чем нормативных показателей (таблица 5).

таблица 5

Соотношение отдельных частей тушек цыплят бройлеров выращенных с добавлением в рацион кормовой добавки СВFEED,%

Часть тушки	Цыплята- бройлеры кросса РОСС 308 Нормативные показатели (2022 г)	Разница с нормативом по			
		1 цех	2 цех	1 цеху	2 цеху
Живая масса смешанного полу стада на 42 день	2998	3211	3342,3	107,1	111,5
тушки	72,34-73,68	74,8	74,0	103,4	102,3

Грудка	28,43-26,4	29,5	30,9	103,8	108,3
Бедро	13,74-14,04	12,4	12,4	90,5	90,5
Голень	9,14-9,78	9,26	9,43	101,3	103,1
Крылья	7,45-7,49	7,4	7,4	100	100

По итогам анализа экономической эффективности было установлено что, использования кормовой добавки "CBFEED" экономически выгодно и дает дополнительной продукции на 1 сум затрат на покупки "CBFEED" в среднем на 34,97 сума (Таблица 6).

таблица 6

Экономия от получения дополнительной продукции от применения кормовой добавки CF FEED на 1 цыпленка бройлера и оставшиеся поголовья

	норматив	1 цех	2 цех
Средняя живая масса при убое, гр	2998	3211	3342
Дополнительно получено мяса, кг	-	0,213	0,344
Дополнительный доход от 1 цыпленка при стоимости мяса -26000 сум	-	5538	8944
Дополнительный доход от 1 цыпленка при стоимости мяса 29000 сум	-	6177	9976
Оставшийся поголовье живых цыплят	-	19124	20524
Дополнительная прибыль при стоимости -26000 сум			
прибыль на все поголовье, тыс. сум	-	105908,71	183566,7
стоимость всей кормовой добавки	-	4320	4806
На 1 сум затрат получено всего дополнительной продукции, в сумах	-	24,52	38,20
в среднем, в сумах	-	31,36	
Дополнительная прибыль при стоимости мяса -29000 сум			
прибыль на все поголовье, тыс сум	-	118128,95	204747,4
стоимость всей кормовой добавки	-	4320	4806
На 1 сум затрат кормовой добавки во время испытаний получено всего дополнительной продукции, в сумах	-	27,34	42,60
в среднем, в сумах	-	34,97	

На основании анализа полученных результатов сделаны следующие выводы:

1. Кормовую добавку "CBFEED" можно с успехом использовать в рационах цыплят бройлеров начиная с второй недели жизни с дозы 2,5% до 5,5% в последней недели от веса.
2. Использование кормовой добавки "CBFEED" в рационах цыплят бройлеров увеличивает среднесуточные привесы на 7,1-11,5%, скорость роста на 1,3-5,5%, снижает конверсию корма в среднем на 115,35% снижая этот показатель с нормативного 1,5 до 1,3 единиц.
3. Использование кормовой добавки "CBFEED" в рационах цыплят бройлеров увеличивает выход отдельных частей тушек цыплят бройлеров от 3 до 11%.

4. Полезное воздействие новой кормовой добавки СВFEED на организм цыплят бройлеров складывается из следующих факторов: нормализации микрофлоры ЖКТ, продуцированию грибами *Trichoderma* и бактериями рода *Bacillus* (включая *B.subtilis*) разнообразных биоактивных и антибиотических соединений и выраженной их улучшении физиологических функций пищеварительного канала и антагонистической активности в нем. Кормовая добавка дополнительно за счет этого больше расщепляет клетчатку и другие трудно перевариваемые составные части корма, что подтверждено снижением количество кормов.
5. Использование кормовой добавки СВFEED экономически выгодно и дает экономию комбикорма в целом из-за снижения конверсии т.е. экономию затрат на 1 сум на покупки комбикормов в среднем на 11,62 сума, а также дополнительную продукцию на 1 сум затрат на покупки СВFEED в среднем на 34,97 сума.
6. Рекомендовать к широкому внедрению использования кормовой добавки “СВFEED” в рационах цыплят бройлеров в установленных нормах согласно физиологического состояния цыплят и технологического цикла производства.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алимов Ф. К. Промышленное применение грибов рода *Trichoderma*. Казань 2006 г. 209 с.
2. Скворцов Е.В. Биосинтез кормовых ксиланазных ферментных препаратов грибами *Trichoderma* и бактериями рода *Bacillus* В материалах Международной научно-практической конференции «Перспективы и проблемы развития биотехнологии в рамках единого экологического пространства стран содружества» 25-28 мая, 2005. Минск-Нарочь, Республика Беларусь. – Мн, 2005. – С. 226.
3. Скворцов Е.В. Исследование ферментных препаратов грибов *Trichoderma* и бактерии *Bacillus*, деградирующих трудногидролизуемые компоненты растительной биомассы / Е.В. Скворцов, Ф.К. Алимова, В.И. Вершинина, А.К. Халиллулина, Д.М. Абузярова // Материалы научной конференции «Проблемы биотехнологии в сельском хозяйстве». – Казань: КГСХА, 2005. – С. 31-32.
4. Ташпулатов Ж. Грибы рода *Trichoderma* Pers.: Fr. и их использование при переработке отходов растениеводства // Автореферат дис. д.б.н. – М., 1987. – С.45
5. Юлдошев Д.К., Дадаходжаев А. А. Мавлонов А. А. “СВFEED” озукавий кўшимчасини бройлер паррандачилигида синаш натижалари. “Чорвачилик ва наслчилик иши” ж. №6(40) 2024 й., 25-30 б.
6. Yuan Su, Chuan Liu, Huan Fang and Dawei Zhang. *Bacillus subtilis*: a universal cell factory for industry, agriculture, biomaterials and medicine. *Microb Cell Fact* **19**, 173 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12934-020-01436-8>